

CONVOCATORIA AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN EN NEFROLOGÍA 2022

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA GENÉTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL HEREDITARIA EN ANDALUCÍA ORIENTAL

Presupuesto solicitado: 24.000 euros

Duración: 2 años

Categoría: clínica

Investigador Principal:

Rafael José Esteban de la Rosa

Investigadores colaboradores:

Antonio Miguel Poyatos Andújar

María del Mar del Águila García

Ana Isabel Morales García

Margarita Martínez Atienza

Susana Pedrinaci Rodríguez

María Luz Bellido Díaz

María Molina Zayas

Adoración Martín Gómez

Francisco Borrego Utiel

Carmen Velázquez de Castro del Pino

Remedios Garófano López

RESUMEN

La Enfermedad Renal Hereditaria (ERH) incluye un amplio grupo de entidades de causa genética, más de 150 (tabla 1), cuya prevalencia individual se considera baja (<1/2000 personas), exceptuando la poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD); sin embargo, en su conjunto son causa de enfermedad renal crónica (ERC) y necesidad de tratamiento renal sustitutivo (TRS) en el 15% de los casos (1).

Tabla 1. Ejemplos de Enfermedades Renales Hereditarias

Poliquistosis Renal Autosómica Dominante
Poliquistosis Renal Autosómica Recesiva
Síndrome de Alport
Hiperoxaluria primaria tipo I
Diabetes insípida nefrogénica
Cistinosis
Acidosis Tubular Renal
Síndrome de Bartter
Síndrome de Joubert
Raquitismo hipofosfatémico
Enfermedad de Dent
Síndrome de Gitelman
Nefropatía túbulo-intersticial AD asociada al gen <i>UMOD</i>
Síndrome Branquio-Oto-Renal (BOR)

Clásicamente, el diagnóstico de estas entidades ha sido complicado, debido principalmente a las manifestaciones renales heterogéneas, la discordancia genotipo-fenotipo de lo estudiado hasta el momento, la diferente penetrancia en las diferentes mutaciones, y el escaso desarrollo en investigación que requieren todos estos obstáculos. Todo ello no ha favorecido, en ocasiones, un adecuado manejo, que se ha traducido en retrasos en el diagnóstico, mayor gasto en pruebas y recursos innecesarios y tratamientos inespecíficos e incluso ineficaces, que no inciden de manera positiva en las expectativas sanitarias y calidad de vida de estos pacientes y sus familias. El nexo común de todas ellas es la afectación renal que puede derivar en ERC, junto con otras manifestaciones extrarrenales (tabla 2), por lo que es conveniente un abordaje multidisciplinar.

Tabla 2. Heterogeneidad clínica asociada a ERH.

Manifestaciones Renales	Manifestaciones Extrarrenales
Quistes	Quistes en otras localizaciones (hígado, páncreas)
Hematuria (macro o micro)	Hipoacusia neurosensorial
Proteinuria	Alteraciones visuales: lenticono, catarata
Anemia	Hipertensión arterial
Enfermedad Renal Crónica	Valvulopatías
Hiperuricemia	Diabetes
Nefrolitiasis	Retraso crecimiento
Nefrocalcinosis	Fistulas branquiales
Agenesia renal	Polidactilia

Con los avances recientes el campo de la genética que culminan con la secuenciación completa del genoma humano en el año 2003, se identifican multitud de genes asociados a estas enfermedades. El desarrollo de nuevas técnicas moleculares como la secuenciación Sanger y posteriormente la secuenciación masiva (NGS), produce un gran salto tanto cuantitativo como cualitativo en el diagnóstico y manejo de la patología hereditaria en general y de la renal en particular, facilitando una mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de la ERH (2).

Pero, como se ha comentado anteriormente, la ERH es heterogénea desde el punto de vista clínico, aunque también desde el punto de vista genético, por lo que su diagnóstico y abordaje es complejo.

- **Heterogeneidad clínica:** edad de inicio variable (desde neonatal hasta inicio en edad adulta), gran espectro clínico asociado a una misma enfermedad e incluso familia. Especial mención merece también a la existencia de solapamiento en las manifestaciones entre distintas ERH, ya que pocas veces existen síntomas específicos y por tanto no existe un patrón clínico claro.
- **Heterogeneidad genética:** una misma enfermedad puede estar producida por distintos genes y un mismo gen puede producir distintas enfermedades. En ocasiones, además, no existe una clara correlación genotipo-fenotipo y la expresividad y penetrancia son variables dependiendo de otros factores como el sexo, alteraciones epigenéticas e interacción génica, entre otras. El paciente deja de ser considerado como un individuo aislado sino en el contexto de una familia, con la repercusión que ello conlleva según el patrón hereditario de la enfermedad.

Históricamente, desde un diagnóstico eminentemente clínico se ha producido una paulatina adaptación de los nuevos recursos moleculares, donde la clínica ha orientado el estudio genético que se iniciaba con el estudio secuencial de genes más comunes asociados a la enfermedad, primero mediante secuenciación Sanger, después mediante paneles de genes reducidos hasta llegar a paneles más amplios, si era necesario. Esto generaba un retraso en el diagnóstico, que podía finalizar en el mejor de los casos identificando una variante patogénica, o bien, obtener un diagnóstico genético inconcluso.

En la actualidad, los estudios genéticos disponibles basados en técnicas de secuenciación masiva (*Next Generation Sequencing-NGS*), como son los paneles multigénicos o el exoma clínico dirigido, permiten el análisis de los genes asociados a una enfermedad al mismo tiempo, con lo que se mejora notablemente el rendimiento diagnóstico, siempre precedido por una sospecha o diagnóstico clínico que lo dirige y del que no se puede separar (3). Esta reciente tecnología está permitiendo un mayor conocimiento de multitud de enfermedades hereditarias mediante la descripción de variantes asociadas a su desarrollo, lo cual facilita un a) adecuado diagnóstico (o reclasificación del mismo, como ocurre por ejemplo en muchos casos de síndrome de Alport) (4), b) mejor posicionamiento del paciente para su participación en ensayos clínicos y

futuros tratamientos con dianas terapéuticas específicas, y c) un correcto asesoramiento genético donde el paciente y la familia van a comprender mejor su trastorno, las implicaciones hereditarias, el riesgo de transmisión a la descendencia y las opciones reproductivas disponibles para disminuir la frecuencia de la enfermedad en términos de prevalencia e incidencia.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA

La enfermedad renal hereditaria (ERH) sigue siendo una entidad desconocida en cuanto a incidencia y prevalencia (5), si bien reconocemos algunos datos sobre la enfermedad renal poliquística autosómica dominante (PQRAD): en el periodo 2010-2019 diagnosticamos 23 ± 5 nuevos casos/año de media (rango 16-29) y hemos estimado una incidencia de 2,35 casos/ 10^5 habitantes-año (rango 1,73-3,05 casos/ 10^5 habitantes-año) (6). Otras enfermedades, como el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, aún se encuentran enmascarados entre los diagnósticos histológicos de glomeruloesclerosis focal y segmentaria (GEFS). En la población de pacientes renales, la Genética intenta identificar casos mediante el uso de paneles de secuenciación masiva (NGS), aunque un horizonte más completo ya lo está ofreciendo la secuenciación del exoma (7-8).

Aunque con la implantación de los paneles multigénicos asociados a nefropatías ha mejorado de manera sustancial el rendimiento diagnóstico y se ha reducido tanto el tiempo en el que se obtiene un diagnóstico molecular como el gasto sanitario (mejorándose el costo-efectividad), en comparación al estudio secuencial de aquel gen o genes más frecuentemente asociados a la patología, existe un porcentaje de pacientes donde la etiología de la ERC y la historia familiar enfocan hacia una ERH, pero no se identifica mediante el panel genético ninguna variante patogénica que explique la enfermedad. ¿Qué hacer en estos casos? ¿puede deberse la enfermedad a alguna variante asociada a otro gen no incluido en el panel estudiado?

Como se ha comentado, las ERH son un grupo de patologías hereditarias heterogéneas con un amplio espectro fenotípico, el análisis genético por secuenciación masiva (NGS) del exoma permite secuenciar un gran número de genes y de muchos pacientes simultáneamente, de manera que se está convirtiendo en una herramienta fundamental para el diagnóstico molecular de enfermedades muy heterogéneas (8, 9).

El exoma es la fracción de ADN del genoma (2% aproximadamente) que codifica la producción de proteínas. Se considera que el 85% de las variantes causantes de enfermedad se localizan en esta región. Por ello, la secuenciación del exoma tiene la utilidad de identificar las causas de enfermedades raras, anomalías congénitas y de la predisposición a enfermedades comunes y cánceres.

Actualmente, como parte del análisis del exoma dirigido a genes de interés, está en uso la secuenciación del llamado “exoma clínico”, que se refiere al conjunto de cerca de 5.000 genes incluidos en el catálogo OMIM (*Online Mendelian Inheritance in Man*) y asociados a fenotipos clínicamente relevantes.

El exoma clínico está indicado cuando existe gran sospecha clínica, pero existe una gran heterogeneidad genética (como ocurre en el caso de las ERH) y el diagnóstico diferencial es complejo. Es importante destacar que, la información clínica del paciente es fundamental para el establecimiento de una relación de causalidad y por tanto la existencia de una relación genotipo-fenotipo en la enfermedad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Martínez Jiménez V, Torra R. Enfoque Clínico de las Enfermedades Renales Hereditarias | Nefrología al día [Internet]. Nefrología al día. 2019 [cited 2021 Mar 12]. Available from: <https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-enfoque-clinico-enfermedades-renales-hereditarias-254>
2. Nozu K, Nakanishi K, Abe Y, Udagawa T, Okada S, Okamoto T, et al. A review of clinical characteristics and genetic backgrounds in Alport syndrome [Internet]. Vol. 23, Clinical and Experimental Nephrology. Springer Tokyo; 2019 [cited 2021 Mar 12]. p. 158–68. doi.org/10.1007/s10157-018-1629-4
3. Morales-García AI, García-Rabaneda C, García-Linares S, Prados-Garrido MD, Esteban-de la Rosa RJ. Variante genética y enfermedad: la respuesta está en la clínica y en la familia. Nefrología. 2021 Feb 15; doi.org/10.1016/j.nefro.2020.10.004.
4. Torra R, Furlano M, Ars E. How genomics reclassifies diseases: the case of Alport syndrome. Clin Kidney J. 2020 Sep 16;13(6):933-935. doi: 10.1093/ckj/sfaa170. PMID: 33391736; PMCID: PMC7769510.
5. Cañadas-Garre M, Anderson K, Cappa R, et al. Genetic Susceptibility to Chronic Kidney Disease - Some More Pieces for the Heritability Puzzle. Front Genet 2019;10:453. [doi:10.3389/fgene.2019.00453](https://doi.org/10.3389/fgene.2019.00453)
6. Bravo Soto JA, Morales García AI, Martínez Atienza M, et al. Informe Anual 2020 del Registro del Grupo de Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD); 1-24. <http://www.renalamicos.com/wp-content/uploads/2020/05/20-INFORME-ANUAL-REGISTRO-GEEPAD-v.3.pdf>
7. Morales García AI, Martínez Atienza M, García Valverde M et al. Panorámica de la poliquistosis renal autosómica dominante en una región del sur de España. Nefrología, 2018, 38(2), 220-221 [doi: 10.1016/j.nefro.2017.07.002](https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.07.002)
8. Groopman EE, Marasa M, Cameron-Christie S, Petrovski S, Aggarwal VS, Milo-Rasouly H et al. Diagnostic Utility of Exome Sequencing for Kidney Disease. N Engl J Med. 2019 Jan 10;380(2):142-151. [doi: 10.1056/NEJMoa1806891](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1806891). Epub 2018 Dec 26. PMID: 30586318; PMCID: PMC6510541.
9. Lata S, Marasa M, Li Y, Fasel DA, Groopman E, Jobanputra V et al. Whole-Exome Sequencing in Adults With Chronic Kidney Disease: A Pilot Study. Ann Intern Med. 2018 Jan 16;168(2):100-109. doi: 10.7326/M17-1319. Epub 2017 Dec 5. Erratum in: Ann Intern Med. 2018 Feb 20;168(4):308. PMID: 29204651; PMCID: PMC5947852.
10. García-Rabaneda C, et al. Nueva mutación asociada a poliquistosis renal autosómica dominante con efecto fundador localizada en la Alpujarra de Granada. Nefrología 2020. doi.org/10.1016/j.nefro.2020.03.003
11. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: A joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med [Internet]. 2015 May 8 [cited 2021 Mar 12];17(5):405–24. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25741868/>. [doi:10.1038/gim.2015.30](https://doi.org/10.1038/gim.2015.30)

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Dentro del grupo de las ERH, la enfermedad con mayor incidencia y también la más estudiada y mejor conocida es la PQRAD; el resto, consideradas enfermedades raras, con frecuencia se encuentran infradiagnosticadas o incluso mal diagnosticadas, quedando sin un correcto diagnóstico que con frecuencia se establece de forma tardía tras un trasplante, afectando todo ello tanto a la calidad de vida de los pacientes y de sus familias y también a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Para este proyecto, se ha creado un grupo de investigación con la colaboración de especialistas en Nefrología y Genética pertenecientes al área sanitaria de Andalucía oriental. De Nefrología están representados cinco hospitales de tercer nivel: Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Clínico San Cecilio de Granada, Hospital Torrecárdenas y Poniente de Almería y el Complejo Hospitalario de Jaén; de Genética participará la Unidad de Genética provincial de Granada, que es laboratorio de referencia a nivel andaluz de multitud de pruebas genéticas.

Aún no disponemos de un mapa mundial sobre la distribución de variantes genéticas de los principales genes asociadas ERH, si bien ya estamos identificando comarcas geográficas calientes con alta frecuencia de enfermedad asociadas a efecto fundador y donde estrategias de intervención sanitaria pueden ser decisivas en el futuro (10).

El presente proyecto de investigación, **CONSTRUCCIÓN DEL MAPA GENÉTICO DE LA ERH EN ANDALUCÍA ORIENTAL**, surge de la necesidad de dar respuesta a algunas de estas cuestiones y se plantean los siguientes objetivos:

A) OBJETIVO GENERAL

- Caracterizar la ERH en el área sanitaria de Andalucía Oriental en cuanto a variables socio-demográficas, clínicas, genéticas y de localización geográfica.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir el mapa de su distribución geográfica y establecer la conexión con el mapa genético con el objetivo de identificar zonas calientes.
- Identificar nuevas variantes patogénicas y probablemente patogénicas asociadas a ERH no descritas anteriormente en las bases de datos.
- Evaluar el grado de concordancia entre el diagnóstico clínico y el estudio genético y su efecto en la posible reclasificación de los pacientes durante el estudio.
- Establecer la correlación genotipo-fenotipo.
- Análisis del grado de correlación entre el diagnóstico clínico inicial y el genético final.
- Evaluar el rendimiento diagnóstico de la secuenciación masiva en paralelo (NGS) en el estudio de nefropatías hereditarias mediante un panel dirigido y el exoma clínico dirigido al fenotipo con el fin de establecer la utilidad de los estudios genéticos en la identificación de la causa de ERC en los pacientes con componente familiar y/o ERC de origen desconocido.
- Además del correspondiente estudio descriptivo de variantes, familias y construcción del mapa con sus aspectos clínicos correspondientes, se evaluarán en detalle aquellas familias no asociadas por genograma y portadoras de la misma variante, con la finalidad de evaluar el posible efecto fundador.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

• METODOLOGÍA

Diseño experimental: Estudio observacional descriptivo prospectivo y retrospectivo.

Población de estudio: Los pacientes, de cualquier edad, son reclutados en las consultas especializadas en nefropatías hereditarias (Servicio de Nefrología y Pediatría) y de asesoramiento genético (Servicio de Análisis Clínicos).

Los **sujetos participantes** de este estudio son pacientes que, en el contexto de su proceso asistencial, acuden a la consulta de nefropatías hereditarias. Después de ser evaluados y cumpliendo criterios clínicos se le solicita el estudio genético orientado a su patología con finalidad asistencial. En el correspondiente consentimiento informado se solicita autorización al paciente para la utilización de los resultados con fines de investigación.

Criterio para la selección de pacientes: como actualmente no existen aún guías de consenso sobre criterios de inclusión de pacientes a estudio genético, nuestra selección de pacientes se basa en la experiencia clínica de médicos nefrólogos especializados en ERH. De modo general, se estudiarán aquellos individuos:

- Menores de 60 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica no filiada.
- Con diagnóstico histológico de Glomeruloesclerosis segmentaria y focal (GESF).
- Con historia familiar de ERC. Es necesaria la realización de historia familiar completa con genograma (al menos tres generaciones si es posible).

Criterios de exclusión: aquellos pacientes con historia de patología vascular y diabetes bien constatada o patología autoinmune clara (LES, artritis reumatoide, síndrome de Sjogren) no serán incluidos en el estudio.

Estudios solicitados: En función de la patología que presente el paciente se propondrá la realización de un panel dirigido o de un exoma clínico dirigido al fenotipo. En los casos que el resultado del panel dirigido no sea informativo y la historia clínica lo justifique se ampliará el estudio a exoma clínico.

El **tamaño muestral** estimado será de unos 25-30 pacientes.

Método analítico para realización del estudio genético:

- Muestra de sangre recolectada en tubos anticoagulados con EDTA obtenidas por venopunción según procedimiento habitual.
- Extracción de DNA de leucocitos mediante procedimiento automatizado (QIACube, QIAgen).
- Generación de librerías mediante fragmentación del ADN, captura de las regiones exónicas de interés, adición de adaptadores y purificación.
- Para el panel dirigido a nefropatías se utilizará el kit Nephropathies Solution (NES.v 3) de Sophia Genetics que cubre las regiones codificantes y de splicing de 44 genes relacionados con ERH tales como síndromes nefróticos, poliquistosis renal, síndrome de Bartter, síndrome de Alport, CAKUT o tubulopatías (tabla 3).
- Posteriormente, a aquellos pacientes en los que el panel no detecte variante asociada a su enfermedad se les realizará estudio mediante secuenciación masiva en paralelo (NGS) con el panel de Exoma Clínico (CES.v2) de Sophia Genetics que cubre las regiones de codificación de 4.490 genes con implicación clínica (incluidos en la clasificación *OMIM*). El análisis y la priorización de los cambios detectados en los genes se ha orientado por los hallazgos clínicos (fenotipo) del paciente correlacionados con su codificación en el sistema de clasificación HPO (*Human*

Phenotype Ontology). Para el estudio de exoma clínico se utilizará el kit CES.v2 de Sophia Genetics.

- Secuenciación paired end (2x150pb) de las librerías del panel dirigido en secuenciador MiSeq y las de exoma en el secuenciador NextSeq500/550 (*Illumina*).

Tabla 3. Genes que incluye el panel de nefropatías hereditarias de SOPHiA Genetics (NES v.3).

<i>AGXT</i>	<i>CLCNKB</i>	<i>EMP2</i>	<i>NPHS2</i>	<i>SLC12A1</i>
<i>AQP2</i>	<i>COL4A3</i>	<i>EYA1</i>	<i>NR3C2</i>	<i>SLC12A3</i>
<i>ATP6V0A4</i>	<i>COL4A4</i>	<i>FN1</i>	<i>OCRL</i>	<i>SLC34A1</i>
<i>ATP6V1B1</i>	<i>COL4A5</i>	<i>FOXC1</i>	<i>PAX2</i>	<i>SLC4A1</i>
<i>AVPR2</i>	<i>CRB2</i>	<i>GRHPR</i>	<i>PHEX</i>	<i>SLC4A4</i>
<i>BSND</i>	<i>CTNS</i>	<i>HNF1b</i>	<i>PKD1</i>	<i>TTC21B</i>
<i>CASR</i>	<i>CUBN</i>	<i>KAK2</i>	<i>PKD2</i>	<i>UMOD</i>
<i>CEP290</i>	<i>CYP24A1</i>	<i>KCNJ1</i>	<i>PKHD1</i>	<i>WT1</i>
<i>CLN5</i>	<i>DSTYK</i>	<i>LAMB2</i>	<i>SIX1</i>	

- El análisis bioinformático de los datos y anotación de variantes se va a realizar mediante el software SOPHiA DDM 5.8.0.3, y la revisión de variantes mediante consulta de las principales bases de datos (*ClinVar*, *Exac*, *HGMD*, *NCBI*, *PKD Foundation*, *LOVD*).
- El alineamiento de la secuencia se hará frente al genoma de referencia humano GRCh37/hg19 y serán filtradas y clasificadas en base a las recomendaciones del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica publicadas en 2015 (11) y la revisión de bases de datos de referencia (*ClinVar*, *Exac*, *GnomeAD*, *LOVD*, *HGMD*, *NCBI*).
- Todas las variantes de interés serán confirmadas por secuenciación Sanger, Array CGH o MLPA mediante envío a laboratorios externos.

Análisis de datos: Se recogerá sistemáticamente datos clínicos, demográficos y genéticos. Se registrará en una base de datos encriptada y protegida por contraseña almacenada dentro de la red informática del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con acceso restringido y con copia de seguridad de respaldo. Se realizará análisis estadístico descriptivo, tabulación y representación gráfica de los datos para su estudio y posterior publicación en revista científica indexada.

IMPORTANTE: se garantiza la anonimización de los pacientes que utilizaremos para este estudio mediante el uso de un identificador. Todos los pacientes que sean incluidos en este estudio han firmado su correspondiente consentimiento informado según la Orden de 8 de julio de 2009 (BOJA nº 152 de fecha 6 de agosto) por la que se dictan instrucciones a los Centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con relación al procedimiento de Consentimiento Informado y han dado su consentimiento para utilizar su muestra con fines de investigación.

- **PLAN DE TRABAJO**

	SEMESTRE 1	SEMESTRE 2	SEMESTRE 3	SEMESTRE 4
Generación base de datos	X			
Recogida de datos (estudio retrospectivo)	X			
Análisis de mutaciones	X			
Comunicación de variantes no descritas a ClinVar		X	X	X
Recogida de datos (estudio prospectivo)	X	X	X	
Estudio genético (panel/exoma)	X	X	X	X
Análisis de datos		X	X	X

APLICABILIDAD

Mejorar y aumentar el diagnóstico de la ERH, muchas veces infradiagnosticada y diagnosticar aquellos con enfermedad renal de etiología desconocida.

Se integrarán en las bases de datos todos las variantes identificadas no descritas anteriormente con el fin de compartir la información y generar conocimiento sobre las ERH con el fin de integrar los hallazgos genéticos en la práctica clínica diaria y así obtener diagnósticos más rápidos y precisos que incidan directamente en una mejor calidad de vida de los pacientes y sus familiares en riesgo, pudiendo estos acceder a ensayos clínicos, tratamientos, técnicas de reproducción asistida que ayudarán a dirigirnos hacia una medicina personalizada o de precisión y a disminuir la incidencia de estas enfermedades.

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES

En nuestro grupo hay una extensa labor investigadora, siendo algunos miembros del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS). Forman además parte del Grupo de estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD), que en 2016 propuso un Plan de Prevención Primaria de la PQRAD, que fue aprobado por el Parlamento de Andalucía. Su objetivo es erradicar esta enfermedad mediante el diagnóstico genético y el Test Genético Preimplantacional (TGP). Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran:

- Carmen García Rabaneda, Francisco Perea, María Luz Bellido Díaz, Ana I Morales García, Margarita Morales Atienza, Rafael J Esteban de la Rosa, Founding mutations explains hot spots of polycystic kidney disease in Southern Spain, *Clinical Kidney Journal*, 2020; sfaa261. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfaa261>
- Morales García AI, Martínez Atienza M, García Valverde M, Fontes Jimenez J, Martínez Morcillo A, Esteban de la Rosa MA, de Diego Fernández P, García González M, Fernández Castillo R, Argüelles Toledo I, Bravo Soto JA, Esteban de la Rosa R; en representación del Grupo de Estudio de la Enfermedad Poliquística Autosómica Dominante (GEEPAD) y la Asociación Amigos del Riñón. Overview of autosomal dominant polycystic kidney disease in the south of Spain. *Nefrología*. 2018 Mar-Apr;38(2):190-196. English, Spanish. [doi: 10.1016/j.nefro.2017.07.002](https://doi.org/10.1016/j.nefro.2017.07.002). PMID: 29471960.
- Carmen García-Rabaneda, Margarita Martínez-Atienza, Ana I Morales-García, Antonio Poyatos-Andújar, Susana García-Linares, María Luz Bellido-Díaz, Irene Argüelles-Toledo, María García-Valverde, Juan A Bravo-Soto, Rafael J Esteban-de-la-Rosa. “Nueva mutación asociada a poliquistosis renal autosómica dominante con efecto fundador localizada en la Alpujarra de Granada”. *Nefrología*, Volume 40, Issue 5, 2020, Pages 536-542, ISSN 0211-6995. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.03.003>.
- Mikel Barral-Juez, Carmen García-Rabaneda, Antonio Miguel Poyatos-Andújar, Margarita Martínez-Atienza, Ana Isabel Morales-García, Sonia Morales-Santana, María Luz Bellido-Díaz, Juan Antonio Bravo-Soto, Rafael José Esteban-de la Rosa. “Historia de dos hermanas con enfermedad renal: la genética manda”. *Nefrología*, 2021, ISSN 0211-6995, <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.09.001>.
- Ana Isabel Morales-García, Carmen García-Rabaneda, Susana García-Linares, María Dolores Prados-Garrido, Rafael José Esteban-de la Rosa. “Variante genética y enfermedad: la respuesta está en la clínica y en la familia”. *Nefrología*, 2021, ISSN 0211-6995. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.10.004>.
- Sheila Bermejo; Esther Gonzalez; Katia Lopez Revuelta; Mertixell Ibermon; Adoración Martín-Gomez. Risk factors for non-diabetic renal disease in diabetic patients. *Clinical Kidney Journal*. 13 - 3, pp. 380 - 388. 03/01/2020. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfz177>
- M. Adoración Martín Gómez, Coto Eliecer, Mercedes Caba Molina, Carlos González Oller, Raimundo García del Moral. Nefropatía familiar hiperuricemiante: nueva mutación familiar del gen de la uromodulina. *Nefrología*. 39 - 3, pp. 309 - 317. 05/06/2019. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2018.09.001>
- Felix Claverie Martina; Jorge Trujillo Suarez; M.Adoracion Martín Gómez et al. URAT1 and GLUT9 mutations in Spanish patients with renal hypouricemia. *Clinica Chimica Acta*. 481, pp. 83 - 89. 2018. [doi: 10.1016/j.cca.2018.02.030](https://doi.org/10.1016/j.cca.2018.02.030)
- Calvillo Arbizu; MA Pérez Valdivia; MA Gentil Govantes; P Castro de la Nuez; MA Mazuecos Blanca; A. Rodríguez Benot; MC Gracia Guindo; FJ Borrego Utiel et al. Predice el KDPI la supervivencia del injerto y del paciente en la población española. *NEFROLOGIA* 2018;38(6):587-595.38 - 6, pp. 587 - 595. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2018.06.009>

PRESUPUESTO PORMENORIZADO

Memoria económica:

Concepto	Cantidad	Importe	Total
Publicaciones	3	2.000,00 €	6.000,00 €
Inscripción y asistencia a congresos	3	1.000,00 €	3.000,00 €
Estudio NGS panel dirigido	16	537,00 €	8.592,00 €
Estudio NGS exoma clínico	10	615,00 €	6.150,00 €
Gastos varios	1	258,00 €	258,00 €
	Total		24.000,00 €

Justificación de los gastos presupuestados

El objetivo del trabajo de investigación presentado es la obtención de información científica, datos y conclusiones relevantes acerca de la epidemiología y las características clínicas de la ERH en Andalucía Oriental. Los resultados principales del estudio serán publicados en revistas indexadas en JCR y factor de impacto. Estas publicaciones tienen unos costes de publicación editorial elevado. Nos hemos planteado alcanzar el objetivo de tres publicaciones y nuestro grupo no dispone de financiación propia para asumir los costes derivados.

Durante el período de elaboración de la tesis y la recogida de datos se realizarán presentaciones preliminares de los avances más significativos de la investigación en foros científicos nacionales y/o internacionales como congresos o jornadas especializadas. Incluimos la financiación total o parcial de los costes de inscripción y ayuda de desplazamiento para la asistencia a los mismos de una o dos personas.

Aunque los estudios genéticos se realizarán durante el proceso asistencial propio de los pacientes con cargo a la actividad habitual del centro sanitario donde se realiza, el presupuesto solicitado tiene como finalidad sufragar parcialmente el coste total del consumo generado para favorecer el sostenimiento de la actividad asistencial y promover el desarrollo de la investigación en la sanidad pública.

El remanente final se destinará a abonar gastos menores que puedan emerger como gastos de papelería u otras contingencias.